

PERFIL QUÍMICO DA COCAÍNA APREENDIDA NA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E SEUS EFEITOS NA SAÚDE.

CHEMICAL PROFILE OF COCAINE SEIZED IN THE VALE DO PARAÍBA REGION AND ITS EFFECTS ON HEALTH.

GABRIELE BORGES MOREIRA TADEI¹, ACADÊMICA DO CURSO DE BIOMEDICINA DA UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA – UNIVAP, E-MAIL: GABRIELEBORGESMT@GMAIL.COM.

TATIANA GUIMARÃES DE FREITAS MATOS², GRADUADA EM BIOLOGIA, DOUTORA EM BIOQUÍMICA E PERITA CRIMINAL DA SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA – SP, E-MAIL: TATIANA.TGFM@POLICIACIENTIFICA.SP.GOV.BR

JOSÉ ODIR ROMERO³, GRADUADO EM MEDICINA, PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA – UNIVAP, E-MAIL: JROMERO@UNIVAP.BR

RESUMO

O projeto tem como objetivo avaliar o perfil químico da cocaína apreendida em diversas cidades da região do Vale do Paraíba. Para isso, as amostras foram submetidas a análise por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas a fim de avaliar os diferentes adulterantes encontrados em amostras de cocaína provenientes de apreensões realizadas por profissionais da área de segurança pública de diferentes regiões do Vale. Os resultados obtidos foram utilizados como um meio comparativo para o controle da saúde pública, a fim de relacionar os efeitos da cocaína e de seus adulterantes com as alterações biológicas ocasionadas pelos mesmos através de achados em artigos científicos.

PALAVRAS-CHAVE:

Adulterantes, Cocaína, Toxicologia.

ABSTRACT

The project aims to evaluate the chemical profile of cocaine seized in several cities in the Vale do Paraíba region. For this, the samples were analyzed by thin layer chromatography

coupled with mass spectroscopy in order to evaluate the different adulterants found in cocaine samples from seizures carried out by public security professionals from different regions of the Valley. The results obtained were used as a comparative means for the control of public health, in order to relate the effects of cocaine and its adulterants with the biological changes caused by them through findings in scientific articles.

INTRODUÇÃO

A cocaína é uma substância natural, extraída das folhas de uma planta que ocorre exclusivamente na América do Sul: a *Erythroxylon coca* (IMESC, 2001). A obtenção da cocaína se dá através da maceração das folhas da planta e uma série de etapas num longo processo de purificação. A pasta de coca, é obtida nas primeiras fases de preparação e contém muitas impurezas. Ela pode ser utilizada como um subproduto, podendo ser fumada sozinha ou em combinação com tabaco ou maconha. No entanto, o principal objetivo do processo de refino da folha de coca é a obtenção da cocaína na forma de sal (o cloridrato de cocaína)

que pode ser aspirado ou dissolvido em água e ser utilizado por via endovenosa (OGA, 2008); (IMESC, 2001).

O mecanismo de ação da cocaína no SNC é aumentar a liberação e prolongar o tempo de atuação dos neurotransmissores dopamina, noradrenalina e serotonina. Desta forma, a dependência, sensação de bem estar, prazer, entre outras alterações ocasionadas por estes neurotransmissores, é amplificada através do uso da cocaína.

Altas dosagens da droga podem ocasionar tremores e crises convulsivas. Também podem ocorrer alucinações, insuficiência respiratória, ansiedade, comportamento estereotipado, alucinações visuais, auditivas e táteis (INABA e COHEN, 2007). Entre os diversos riscos e consequências, a cocaína possui capacidade de causar delírios e paranoias, e também pode causar movimentos involuntários mediante ação nos gânglios da base (GOLAN, 2009).

Segundo estudos brasileiros, as comorbidades psiquiátricas ocasionadas pelo uso da cocaína

observadas com mais frequência são: depressão, ansiedade e dependência (CRUZ, 1996); (MAGRINELLI, 2003); (TERRA, 2000).

Nos últimos anos, o grau de pureza da cocaína “comercial” tem diminuído. Para aumentar o seu volume e, conseqüentemente o lucro do tráfico de drogas, aditivos químicos como adulterantes e/ou diluentes são misturados ao alcaloide. Entre os adulterantes, estão substâncias farmacologicamente ativas, geralmente anestésicas e estimulantes, usadas para imitar ou aumentar o efeito da droga sob o indivíduo (EVRARD, LEGLEYE e CADET-TAÏROU, 2010). Já os diluentes, diferentemente dos adulterantes, não possuem efeito farmacológico, eles apenas são utilizados com a finalidade de aumentar o volume do produto final, como por exemplo, açúcares e derivados (lactose, sacarose, glicose, manitol, amido, sorbitol), compostos inorgânicos (bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, sulfato de magnésio, sulfato de sódio, cloreto de sódio, cloreto de magnésio, borato de

sódio, ácido bórico), e produtos alimentícios (leite em pó e farinhas em geral) (SUDO, 2020).

Muitos dos usuários que consomem a cocaína, assim como outras drogas, não sabem que além da porção da própria substância entorpecente, eles estão consumindo também outras substâncias, sendo elas diluentes ou até mesmo adulterantes que podem ser danosos à saúde dependendo da sua via de administração, concentração e tempo de exposição. Segundo relatos de casos, há situações onde usuários deram entrada em hospitais, apresentando quadros graves devido à exposição de adulterantes (CHANG et al, 2010); NATIONAL HEALTH SERVICE, 2007); (SCHEEL et al, 2012). Tendo isso como contrapartida, e também levando em consideração que o consumo de drogas ilícitas vêm aumentando, principalmente desde 2020 devido ao impacto da COVID-19 no mercado de drogas, quando os traficantes passaram a adotar novas rotas e métodos para que o tráfico não cessasse. Considerando também que a escassez de opioides ocasionada pela pandemia, acabou resultando na busca de substâncias mais

baratas e facilmente disponíveis, como álcool e outros diluentes (UNODC, 2021), é possível que a saúde pública possa sofrer grandes consequências, aumentando a demanda por internações em hospitais, clínicas e centros de reabilitação.

Dentre as técnicas utilizadas para análise de cocaína e outras substâncias entorpecentes, encontra-se a Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas (*Gas Chromatography- Mass Spectrometry GC-MS*), uma técnica indicada nos guias de análise da UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) e amplamente utilizada pela criminalística em todo Brasil (SOUZA, 2014), e baseia-se na separação, determinação e identificação de substâncias químicas em uma mistura. Para a análise através da técnica de cromatografia gasosa, utiliza-se uma fase estacionária, que irá desempenhar um papel na interação com a amostra, enquanto a fase móvel (FM), tem o papel de promover o arraste das substâncias presentes na amostra. Dessa forma, essa técnica tem com finalidade separar as diferentes substâncias presentes em uma mistura.

Após a separação pela técnica de cromatografia gasosa, as substâncias serão identificadas por espectrometria de massas. O espectrômetro de massas a ser utilizado é do tipo EI (*Electron Ionization*), ou seja, ele utiliza a energia de um feixe de elétrons projetado sobre a amostra em estado gasoso, gerando fragmentos ionizados que serão detectados e identificados através da relação massa/carga. Cada substância possui uma fragmentação específica e única, sendo assim possível identificar as diferentes substâncias originalmente presentes na amostra.

O presente trabalho tem como objetivo analisar a qualidade da cocaína apreendida na região do Vale do Paraíba através do equipamento de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas CG-EM (*Gas Chromatography-Mass Spectrometry GC-MS*) e quais os adulterantes presentes nas mesmas amostras para correlacioná-los, através de artigos científicos, com seus efeitos na saúde.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa experimental, aprovada pela Comissão Científica e de Ética em Trabalhos Periciais da

Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo SPTC-SP.

Para a análise, o método utilizado no equipamento de CG-EM é o COCAsENASP, indicado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública em seu Manual de Operação Padrão (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2013) e utilizado rotineiramente no Laboratório de Toxicologia do núcleo de São José dos Campos. A identificação dos compostos foi realizada através da comparação com material de referência secundário validado pelos laboratórios SPTC-SP (Superintendência da Polícia Técnico Científica de São Paulo) e também através da comparação com bibliotecas forenses (NIST e SWGDRUGS versão 3.9). As propriedades da cocaína tornam a técnica de CG apropriada para pesquisa, tanto para quantificação quanto para determinação qualitativa dos componentes da amostra, sendo este último, o objetivo deste estudo. O método é composto dos seguintes parâmetros:

Equipamento: GC/MS Agilent modelo

5975C (modelo CG e massas); Coluna: 15 m x 0,25 mm, 0,25 µm;
Fase: 5% de difenil - 95% de dimetilpolisiloxano;
Transportador: Hélio, 1,0 ml / min, fluxo constante;
Injetor: Split / splitless, 280 ° C;
Relação de divisão: 20: 1; Forno: 0,5 min a 200 ° C, 40 ° C / min 230 ° C, 30°C / min a 290 ° C; mantendo a esta temperatura por 1,5 min.
Fonte de Ionização: EI;
Analisador de Massas: Quadrupolo;
Aquisição de íons: modo Full Scan (faixa m/z 42 a 450). As amostras utilizadas no presente projeto foram provenientes de apreensões policiais entre os meses de Janeiro e Maio do ano de 2022, totalizando em 61 amostras de cocaína em formato de pó. Para cada uma das análises, foi pesada 0,01g da amostra (pó) e solubilizada em 5ml de metanol grau HPLC. Para homogeneização, a solução foi levada ao agitador tipo vórtex e, posteriormente, centrifugada por 6 minutos a 4.000rpm. Após a sedimentação da amostra, o

sobrenadante foi diluído em metanol grau HPLC na proporção de 1:9. A solução obtida foi depositada em um “vial” e levada para processamento no CG para a leitura.

RESULTADOS

Foram analisadas 61 amostras, as quais foram apreendidas nas cidades de: Aparecida, Areias, Bananal, Caçapava, Campos do Jordão, Cruzeiro, Guaratinguetá, Jacareí, Jambuí, Lorena, Paraíba, Pindamonhangaba, Potim, São José dos Campos, São Sebastião, Taubaté e Tremembé, e selecionadas de forma aleatória para a realização do presente trabalho. Foi realizada uma análise qualitativa com a finalidade de verificar se amostras continham adulterantes e, em caso positivo, quais seriam esses adulterantes. A identificação de diferentes substâncias foi feita através de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas (*Gas Chromatography- Mass Spectrometry GC-MS*), conforme observado nas Figuras 1 e 2.

Perfil químico da cocaína apreendida na região do Vale do Paraíba e seus efeitos na saúde.

Figura 1. A) Cromatograma com a presença de apenas um pico, cujo espectrograma presente na Figura 1B indica a substância cocaína; B) Espectrograma onde se destacam os íons característicos da fragmentação da substância cocaína.

Fonte: O autor.

Figura 2. A) Cromatograma com a presença de quatro picos, cujos espectrogramas estão presentes nas Figuras abaixo; B) Espectrograma onde se destacam os íons característicos da fragmentação da substância cafeína; C) Espectrograma onde se destacam os íons característicos da fragmentação da substância lidocaína; D) Espectrograma onde se destacam os íons característicos da fragmentação da substância cocaína; E) Espectrograma onde se destacam os íons característicos da fragmentação da substância tetracaína.

Fonte: O autor.

Dentre a quantidade total das amostras analisadas, 8,2% delas tinham apenas cocaína, 3,3% apenas adulterantes, 86,9% possuíam cafeína, 42,6% lidocaína, e 6,6% tetracaína (Figura 3).

Figura 3. Quantificação dos diferentes adulterantes encontrados em amostras de cocaína em pó.

Fonte: O autor.

Em relação à mistura dos adulterantes, 30 amostras apresentaram apenas 1 adulterante em sua porção, 25 amostras dois adulterantes, 1 amostra três adulterantes, e 5 amostras com cocaína apenas (Figura 4)

Figura 4. Representação em relação à mistura e pureza das amostras analisadas.

Fonte: O autor.

Assim, em 61 amostras foi possível observar a presença de adulterantes em diferentes combinações com a cocaína (Figura 5). Sendo os mais comumente observados, cafeína e lidocaína.

Figura 5. Diferentes combinações entre adulterantes e cocaína.

Fonte: O autor.

CONCLUSÃO

Embora as análises apontassem também a presença em algumas amostras de uma outra substância, a tolicaína, esse dado foi desconsiderado para este trabalho. Observou-se, nessas amostras, que o pico apontado como tolicaína se encontrava minoritário em relação às demais substâncias, e também colidindo

com a lidocaína. Pela falta de material padrão da tolicaína, não foi possível confirmar a presença da mesma. Nota-se que além do teor de cocaína, há uma quantidade relevante de adulterantes presentes nas amostras, predominantemente de cafeína e lidocaína. A cafeína produz efeitos diretos no sistema nervoso central

(SNC), rins e músculos cardíaco, esquelético e liso (LANGE, 2014). Já a lidocaína, por ser um anestésico local, possui capacidade de provocar sedação, tontura, distúrbios visuais, auditivos e inquietação (LANGE, 2014). A lidocaína possui um relato de caso, que apresenta morte fatal em humano causada por overdose de uso isolado (SHIMIZU et al., 2000).

A tetracaína, por sua vez, também é um anestésico local assim como a lidocaína, e seus efeitos indesejáveis e tóxicos são relacionados com a dose administrada, assim como todo fármaco, quanto maior a dose maior a chance de causar toxicidade. Os sinais e sintomas a nível sistêmico incluem edema, tontura, sonolência, bradicardia, arritmias, depressão da contratilidade miocárdica, paradas respiratórias, pode levar ainda a episódios convulsivos e a morte (KRUSCHINSKI, 2019).

Esse estudo mostrou que a cocaína em pó proveniente do tráfico ilegal, comercializada na Região do Vale do Paraíba, encontra-se altamente adulterada, desta forma, os resultados obtidos possuem relevância para que os profissionais da área da saúde estejam

cientes do que está sendo “comercializado” na região, facilitando e auxiliando melhores diagnósticos e tratamentos em casos de pacientes em situação crítica de saúde devido o uso de substâncias entorpecentes. Para a segurança pública, tais resultados também são muito significativos, pois trazem informações que auxiliariam no combate ao crime, estabelecendo conexões entre a origem e o consumo de drogas e identificar quais produtos que devem ser prioridade de maior monitorização em cada região do país.

REFERÊNCIAS

Brasil. Presidência da República. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Relatório brasileiro sobre drogas / Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas; IME USP. Brasília: SENAD, 2009. 364 p.

CABRAL, Taíssa da Silva. Síntese e aplicação de polímero molecularmente impresso na extração de cafeína de amostras de cocaína / Taíssa da Silva Cabral. – Niterói: [s.n], 2018. 82f.: il.

- CHANG, A.; OSTERLOH, J.; THOMAS, J. Levamisole: A Dangerous New Cocaine Adulterant. *Clinical pharmacology & Therapeutics*. Vol. 88, No. 3, 2010.
- FERREIRA Bruna Araújo de Melo et al. O uso e abuso da cocaína: efeitos neurofisiológicos. *Ciências Biológicas e de Saúde Unit | Alagoas | v. 4 | n. 2 | p.359-370 | Novembro 2017*.
- Carlini EA, Nappo SA, Galduroz JCF, Noto AR. Drogas psicotrópicas - O que são e como agem. *Rev. IMESC*. 2001;3:9-35.
- Cruz MS. Abstinência de cocaína: um estudo de características psicopatológicas em dependentes que procuram tratamento. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro; 1996.
- EVARD, I. LEGLEYE, S. CADET-TAÏROU, A. Composition, purity and perceived quality of street cocaine in France. *International Journal of Drug Policy*, 21, 399–406, 2010.
- Ferreira, P. E. M., & Martini, R. K. (2001). Cocaína: lendas, história e abuso. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 23 (2), 96-99.
- GOLAN, David E. et al. *Princípios e Farmacologia*. 2ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
- INABA, D. S.; COHEN. W. E. *Upper Downers and All Arounders. Physical and Mental Effects of Psychoactive Drugs*. 6ª Ed. CNS Productions: Medford, 2007.
- KENT R. OLSON et al. *Manual de toxicologia clínica*. 6ª edição. 2014. Disponível em: <http://www.saude.ufpr.br/portal/medtrab/wp-content/uploads/sites/25/2016/08/Manual-de-Toxicologia-CI%C3%ADnica_pdf.pdf>. Acesso em 26/11/2021.
- KRUSCHINSKI Taíze. Levantamento dos principais adulterantes encontrados em amostras de cocaína: Uma revisão de escopo. Florianópolis, SC.

2019. 63 p.

L.F. ARAÚJO et al. Estudos de Psicologia I Campinas I 24(3) I 315-323 I julho - setembro 2007.

MAGRINELLI. Padrões de consumo e motivação para a mudança em dependentes de cocaína [tese de doutorado]. Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; 2003.

NATIONAL HEALTH SERVICE. Contamination of Herbal or Skunk-type Cannabis with Glass Beads, Department of Health: London, 2007.

PASSAGLI Marcos F. Toxicologia forense – teoria e prática. 4ª edição, Millennium editora. Oga S. Fundamentos de toxicologia. 3ª edição. São Paulo: Atheneu; 2008.

SANTIAGO Alessandra Silva. Levantamento de dados de adulterantes e diluentes

encontrados em amostras como cocaína apreendidas e encaminhadas á sede capital da PEFOCE em 2016. Revinter, v. 11, n. 03, p. 16-31, out. 2018. Secretaria Municipal da Saúde- Prefeitura de São Paulo. Manual de toxicologia clínica. 1ª edição. 2017. Disponível em: <<http://www.cvs.saude.sp.gov.br/up/MANUAL%20DE%20TOXICOLOGIA%20CL%C3%8DNICA%20-%20COVISA%202017.pdf>>.

Acesso em 26/11/2021.

SCHEEL, Andreas Hans et al. Talcum induced pneumoconiosis following inhalation of adulterated marijuana, a case report. Diagnostic Pathology, 2012

SHIMIZU, K. et al. The tissue distribution of lidocaine in acute death due to overdosing. Legal Medicine, v. 2, n. 2, p. 101–105, 2000.

Siqueira, L. P.; Fabri, A. C. O. C.; Fabri, R. L. Revista Eletrônica de

Farmácia Vol. VIII (2), 75 – 87, 2011.

SUDO, João Tomizo Cardoso. Determinação de cocaína e seus adulterantes empregando Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas (CG-MS). Universidade Federal de Uberlândia. Programa de Pós-Graduação em Química. Uberlândia, MG. 2020.

Terra MB. Fobia social e transtorno e pânico em pacientes dependentes

e substâncias psicoativas hospitalizados. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro; 2000. e pânico em pacientes dependentes de

UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime, World Drug Report, 2021. Disponível em: <https://www.unodc.org/res/wdr2021/field/WDR21_Booklet_4.pdf> Acesso em 13/06/2022.